

IKKI FAZALI MUHITLARDA UCHRAYDIGAN CHIZIQLI BO‘LMAGAN MATEMATIK MODELLAR

J.E.Davlatov

Toshkent shahridagi Belarus-O‘zbekiston qo‘shma tarmoqlararo amaliy texnik kvalifikatsiyalar
instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14220028>

Ikki fazali muhitlarda uchraydigan chiziqli bo‘lmagan sistemalar uchun matematik modelni takomillashtirish, asosan, turli fazalarning o‘zaro ta‘sirini va ularning dinamikasini tavsiflovchi tenglamalar tizimini yaratish orqali amalga oshiriladi. Bunday muhitlar ko‘pincha gidrodinamika, plazma fizikasida yoki materialshunoslikda ko‘rinadi.

Matematik Model

Ikki fazali muhit, masalan, suyuqlik va gaz, bir-biri bilan o‘zaro ta‘sir qilganda, quyidagi asosiy tenglamalar ko‘rinishida ifodalanishi mumkin:

1. Massaning saqlanishi tenglamasi:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

Bu yerda ρ fazaning zichligini, v esa tezlik vektori.

2. Momentning saqlanishi tenglamasi (Navier-Stokes tenglamalari):

$$\rho \left(\frac{\partial v}{\partial t} + v \cdot \nabla v \right) = -\nabla p + \mu \nabla^2 v + f$$

Bu yerda p bosim, μ esa viskozlik koeffitsienti.

3. Energiya saqlanishi tenglamasi:

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \nabla \cdot (ev) = -p \nabla \cdot v + Q$$

Bu yerda e energiya zichligi, Q esa tashqi energiya manbai.

Chiziqli Bo‘lmagan ifodalar

Chiziqli bo‘lmagan sistemalarda, odatda, fazalararo o‘zaro ta‘sirlar va dinamik jarayonlar chiziqli bo‘lmagan ifoda bilan tavsiflanadi. Masalan, suyuqlik va gaz o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirlar uchun quyidagi chiziqli bo‘lmagan qo‘shimchalarni kiritish mumkin:

$$\tau = k \cdot \nabla p^n$$

Bu yerda k o‘zaro ta‘sir koeffitsienti, τ esa stress tensorining chiziqli bo‘lmagan komponenti.

Matematik Misollar

1. Suyuqlik va gaz o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir: Ikki fazali muhitda suyuqlikning yuqori tezlik bilan harakatlanishi natijasida gaz bosimining chiziqli bo‘lmagan ta‘siri quyidagi ko‘rinishda ifodalanadi:

$$\rho = \rho_0 + \alpha(\rho - \rho_0)^2$$

Bu yerda ρ_0 boshlang‘ich bosim, α esa bosimning o‘zgarishi bilan bog‘liq chiziqli bo‘lmagan koeffitsient.

2. O‘z-o‘zini fokuslash: Agar suyuqlik o‘z-o‘zini fokuslasa, bu jarayonni matematik ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (u^2 \nabla u) = 0$$

Bu tenglama o'z-o'zini fokuslash jarayonining evolyutsiyasini tavsiflaydi.

Xulosa

Ikki fazali muhitlarda chiziqli bo'lmagan sistemalar uchun matematik modellarni takomillashtirish, o'zaro ta'sirlarning, dinamik jarayonlarning va fizik xususiyatlarning aniq tavsiflanishini ta'minlaydi. Chiziqli bo'lmagan ifodalarning qo'shilishi, asosan, jarayonning murakkabligini oshiradi va bu masalalarni yechishda raqamli metodlarni, masalan, elementlar usullarini yoki an'anaviy analitik usullarni qo'llashni talab qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Landau L.D., Lifshitz E.M. Fluid Mechanics. Oxford: Pergamon Press, 1987.
2. Dnestrovsky Yu.N., Kostomarov D.P. Mathematical modeling of plasma. Moscow: Nauka, 1982 (in Russian).
3. Borovsky A.V., Galkin A.L. Laser physics. M.: Publishing House, 1996 (in Russian).
4. Zhabborov N.M., Imomnazarov Kh.Kh. Some initial boundary value problems in the mechanics of two-velocity media. Tashkent, 2012, 212 p (in Russian).
5. Imomnazarov Kh.Kh., Erkinova D.A. Axial solution of the Hopf-type system // Abstracts of the Intern. scientific-practical conference "Actual problems of mathematical modeling and information technologies". - Nukus, May 2-3, 2023, v. 1, p. 267-269 (in Russian).
6. Kulikovskiy A.G., Sveshnikov E.I., Chugainova A.P. Mathematical methods for studying discontinuous solutions of nonlinear hyperbolic systems of equations, Moscow -2010, 122p (in Russian).
7. Aleksandrov A.F., Bogdankevich L.S., Rukhadze A.A. Fundamentals of Plasma Electrodynamics Ed. 2, revised. and additional 1988. 424 p (in Russian).
8. Ginzburg V.L., Rukhadze A.A. Waves in magnetoactive plasma. Moscow: Nauka, 1975 (in Russian).